

**DARI PASRAMAN FORMAL KE WIDYALAYA:
ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI SATUAN PENDIDIKAN HINDU
DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 2 TAHUN 2024**

I Ketut Sumerta

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI

k.sumerta@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya merupakan kebijakan strategis yang menandai transformasi pendidikan Hindu formal di Indonesia. Regulasi ini memperkenalkan Widyalyaya sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, sekaligus menjadi dasar konversi dari Pasraman Formal menuju model pendidikan yang lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan bentuk satuan pendidikan Hindu, rasionalitas kebijakan konversi, dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan Hindu, serta peluang yang dihadapkannya dalam meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (*document analysis*) yang bersumber dari PMA Nomor 2 Tahun 2024 dan berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji substansi kebijakan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan Hindu formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan konversi dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya didasarkan pada kebutuhan penguatan legalitas kelembagaan, integrasi dengan Standar Nasional Pendidikan, serta penguatan identitas pendidikan Hindu. Implementasi kebijakan ini berdampak pada perubahan tata kelola kelembagaan, pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan pemenuhan standar sarana-prasarana pendidikan. Selain itu, Widyalyaya membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter berbasis nilai-nilai Hindu, serta pengembangan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, PMA Nomor 2 Tahun 2024 menjadi instrumen penting dalam memperkuat eksistensi pendidikan Hindu formal sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Widyalyaya, Pasraman Formal, pendidikan Hindu, kebijakan pendidikan, transformasi pendidikan.

Abstract

The Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2024 concerning the Administration of Widyalyaya Education represents a strategic policy that marks a significant transformation in formal Hindu education in Indonesia. This regulation introduces Widyalyaya as a formal educational institution that provides general education with distinctive Hindu religious characteristics, while also serving as the legal foundation for the conversion of Formal Pasraman into a more integrated educational model within the national education system.

This study aims to analyze the transformation of Hindu educational institutions, the rationale behind the conversion policy, its impact on the management of Hindu education, and the opportunities it creates for improving educational quality and competitiveness. The research employs a qualitative approach using document analysis, drawing on Ministerial Regulation Number 2 of 2024 and various relevant literature sources. Data were analyzed through content analysis techniques to examine the substance of the policy and its implications for the administration of formal Hindu education. The findings indicate that the conversion policy from Formal Pasraman to Widyalyaya is driven by the need to strengthen institutional legitimacy, integrate educational practices with the National Education Standards, and reinforce the identity of Hindu education. The implementation of this policy has resulted in changes in institutional governance, curriculum development, enhancement of human resource professionalism, and fulfillment of educational infrastructure standards. Furthermore, Widyalyaya provides greater opportunities for improving educational quality, strengthening character education based on Hindu values, and developing students' competencies in accordance with contemporary societal demands. Therefore, Ministerial Regulation Number 2 of 2024 serves as an important instrument in strengthening the existence of formal Hindu education while enhancing its competitiveness within the national education system.

Keywords: *Widyalyaya, Formal Pasraman, Hindu education, educational policy, educational transformation.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia karena berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan pewarisan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan keagamaan, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengembangan aspek intelektual, melainkan juga pada pembentukan dimensi spiritual, moral, dan etika peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai agama sekaligus mempersiapkan generasi muda agar mampu menghadapi dinamika perubahan sosial yang semakin kompleks (Tilaar, 2015).

Bagi umat Hindu di Indonesia, pendidikan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar proses pembelajaran formal di dalam kelas. Pendidikan Hindu dipandang sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya (*holistic education*) yang bertujuan mengembangkan keseimbangan antara aspek intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan Hindu berakar pada ajaran dharma yang menekankan pentingnya pengembangan pengetahuan (*jnana*), perilaku yang baik (*susila*), serta pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta melalui konsep *Tri Hita Karana* (Titib, 2003; Wiana, 2007). Dengan demikian, pendidikan Hindu tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga pribadi yang memiliki karakter luhur dan kesadaran spiritual yang kuat.

Dalam tradisi Hindu, pendidikan memiliki sejarah panjang yang diwariskan melalui sistem *gurukula* dan pasraman. Model pendidikan tersebut menempatkan guru sebagai figur sentral dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Di Indonesia, pasraman berkembang sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi mentransmisikan ajaran agama, budaya, dan tradisi Hindu kepada generasi muda. Keberadaan pasraman tidak hanya

menjadi sarana pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang pelestarian nilai-nilai budaya Hindu yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat selama berabad-abad (Nala, 2006).

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggaraan pendidikan Hindu. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan struktur sosial, serta meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompetitif menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi. Di satu sisi, pendidikan Hindu dituntut mampu mempertahankan identitas keagamaan dan budaya yang menjadi ciri khasnya. Namun di sisi lain, pendidikan Hindu juga harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kondisi ini menuntut adanya model pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum secara lebih sistematis dan terstruktur (Banks, 2016).

Tantangan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan arah pembangunan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan Hindu perlu ditempatkan dalam kerangka pendidikan nasional yang mampu mengintegrasikan aspek akademik, karakter, dan spiritualitas secara seimbang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap pengembangan pendidikan keagamaan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu kebijakan yang memiliki arti penting bagi perkembangan pendidikan Hindu adalah diterbitkannya PMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan bagi umat Hindu melalui penyelenggaraan pendidikan umum yang berciri khas agama Hindu (Kementerian Agama RI, 2024). Kebijakan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat eksistensi pendidikan Hindu sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Kehadiran PMA Nomor 2 Tahun 2024 menandai fase baru dalam perkembangan pendidikan Hindu formal di Indonesia. Regulasi ini memperkenalkan Widyalyaya sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu. Berbeda dengan paradigma sebelumnya yang lebih menempatkan pasraman sebagai lembaga pendidikan keagamaan, Widyalyaya dirancang sebagai satuan pendidikan formal yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan nilai-nilai, ajaran, dan budaya Hindu (Kementerian Agama RI, 2024). Perubahan tersebut mencerminkan adanya transformasi kelembagaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, pedagogis, dan manajerial dalam penyelenggaraan pendidikan Hindu.

Transformasi dari Pasraman Formal menuju Widyalyaya merupakan kebijakan yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan Hindu. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan nomenklatur lembaga pendidikan, tetapi juga menyangkut penguatan legalitas kelembagaan, integrasi dengan

Standar Nasional Pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, serta penguatan sistem tata kelola pendidikan. Dengan kata lain, Widyalyaya hadir sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan akan pendidikan Hindu yang mampu mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus memenuhi tuntutan mutu pendidikan modern.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan konversi tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan. Kesiapan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan penyelenggara pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta kemampuan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hindu dengan tuntutan kurikulum nasional menjadi faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara lebih mendalam rasionalitas kebijakan konversi satuan pendidikan Hindu tersebut serta implikasinya terhadap masa depan pendidikan Hindu di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan konversi satuan pendidikan Hindu dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2024. Analisis difokuskan pada perubahan bentuk satuan pendidikan, rasionalitas kebijakan yang melatarbelakanginya, dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan Hindu, serta peluang yang muncul dalam meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan Hindu formal di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami arah transformasi pendidikan Hindu sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan Hindu di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (*document analysis*) untuk mengkaji kebijakan konversi satuan pendidikan Hindu dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya. Data penelitian terdiri atas data primer berupa PMA Nomor 2 Tahun 2024 dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan Hindu, kebijakan pendidikan, dan manajemen pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan substansi kebijakan yang berkaitan dengan perubahan bentuk satuan pendidikan, rasionalitas kebijakan konversi, dampaknya terhadap pengelolaan pendidikan Hindu, serta peluang peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Untuk memperkuat validitas hasil penelitian, data yang diperoleh dari dokumen utama dibandingkan dengan berbagai referensi akademik dan regulasi terkait melalui teknik triangulasi sumber. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah transformasi pendidikan Hindu formal melalui implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024.

PEMBAHASAN

1. Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan: Dari Pasraman Formal ke Widyalyaya

Perubahan nomenklatur dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan Hindu formal. Menurut Tilaar (2015), perubahan kelembagaan pendidikan umumnya terjadi sebagai respons terhadap perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan sistem pendidikan yang lebih modern.

Widyalyaya didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu (Kementerian Agama RI, 2024). Definisi tersebut memperlihatkan adanya perluasan fungsi pendidikan Hindu yang sebelumnya lebih berorientasi pada pendidikan keagamaan menuju pendidikan formal yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Dalam PMA Nomor 2 Tahun 2024, Widyalyaya diselenggarakan pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu Pratama Widyalyaya (PW), Adi Widyalyaya (AW), Madyama Widyalyaya (MW), Utama Widyalyaya (UW), dan Utama Widyalyaya Kejuruan (UWK) (Kementerian Agama RI, 2024). Struktur ini menunjukkan bahwa pendidikan Hindu formal memperoleh kedudukan yang setara dengan satuan pendidikan umum lainnya.

2. Rasionalitas Kebijakan Konversi

a. Penguatan Legalitas dan Pengakuan Kelembagaan

Salah satu alasan utama lahirnya Widyalyaya adalah kebutuhan untuk memperkuat legalitas dan pengakuan kelembagaan pendidikan Hindu dalam sistem pendidikan nasional. Selama ini, pendidikan Hindu telah berkembang melalui berbagai bentuk lembaga pendidikan, termasuk pasraman, yang berperan penting dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai agama serta budaya Hindu kepada generasi muda. Namun, dalam prakteknya, sebagian lembaga pendidikan Hindu masih menghadapi berbagai tantangan terkait status kelembagaan, standarisasi pengelolaan, akses terhadap bantuan pemerintah, serta pengakuan yang setara dengan satuan pendidikan formal lainnya. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat posisi pendidikan Hindu dalam kerangka pendidikan nasional.

Menurut Mulyasa (2022), lembaga pendidikan yang memiliki dasar hukum yang kuat akan lebih mudah mengembangkan tata kelola organisasi, memperoleh dukungan pembiayaan, membangun sistem manajemen yang profesional, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Legalitas yang jelas juga menjadi pondasi penting bagi penyelenggara pendidikan dalam merumuskan program pengembangan institusi, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan pengakuan administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, PMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi penyelenggaraan Widyalyaya sebagai satuan pendidikan formal berciri khas agama Hindu. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting mulai dari persyaratan pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan, kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hingga sistem pembinaan dan pengawasan pendidikan (Kementerian Agama RI, 2024). Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci, Widyalyaya memperoleh kepastian hukum sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas dalam sistem pendidikan nasional.

Penguatan legalitas ini juga terlihat dari adanya mekanisme akreditasi yang diwajibkan bagi seluruh Widyalyaya. PMA Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa akreditasi Widyalyaya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional sebagai instrumen untuk menjamin mutu pendidikan secara berkelanjutan (Kementerian Agama RI, 2024). Melalui proses akreditasi, kualitas penyelenggaraan pendidikan Hindu dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan standar yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, Widyalyaya tidak hanya memperoleh pengakuan formal dari negara, tetapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang diberikan.

Selain itu, PMA Nomor 2 Tahun 2024 juga mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh pengawas sekolah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap keberadaan Widyalyaya, tetapi juga memastikan keberlangsungan dan akuntabilitas penyelenggaraannya melalui sistem pengawasan yang terstruktur (Kementerian Agama RI, 2024). Keberadaan sistem pembinaan dan pengawasan ini menjadi penting untuk menjaga konsistensi mutu pendidikan Hindu serta memastikan bahwa seluruh Widyalyaya menjalankan fungsi pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penguatan legalitas dan pengakuan kelembagaan melalui PMA Nomor 2 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai langkah strategis pemerintah dalam menempatkan pendidikan Hindu pada posisi yang lebih kuat dan setara dengan satuan pendidikan formal lainnya. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan Hindu, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan mutu, profesionalisme pengelolaan, akses pembiayaan, serta pengembangan pendidikan Hindu yang berkelanjutan di masa depan. Melalui landasan hukum yang kuat, Widyalyaya diharapkan mampu menjadi institusi pendidikan yang tidak hanya mempertahankan identitas keagamaan Hindu, tetapi juga menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja yang semakin kompleks.

b. Integrasi dengan Sistem Pendidikan Nasional

Salah satu rasionalitas penting dibalik lahirnya Widyalyaya adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan pendidikan Hindu ke dalam sistem pendidikan nasional secara lebih komprehensif. Integrasi ini merupakan langkah strategis untuk

memastikan bahwa peserta didik Hindu memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan formal yang bermutu tanpa harus melepaskan identitas keagamaan dan budayanya. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, seluruh satuan pendidikan di Indonesia dituntut untuk berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai tolok ukur mutu penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, termasuk pendidikan berciri khas keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan Widyalyaya dapat dipahami sebagai upaya untuk menempatkan pendidikan Hindu dalam kerangka pendidikan nasional yang sama dengan satuan pendidikan formal lainnya, sehingga memiliki standar mutu, tata kelola, dan pengakuan yang setara.

Melalui PMA Nomor 2 Tahun 2024, Widyalyaya dirancang sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu. Dengan konsep ini, Widyalyaya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan formal yang mengembangkan kompetensi akademik peserta didik sesuai dengan kurikulum nasional. Pada saat yang sama, Widyalyaya tetap mempertahankan karakteristik keagamaan Hindu melalui penguatan materi dan nilai-nilai Hindu dalam proses pembelajaran (Kementerian Agama RI, 2024).

Integrasi tersebut terlihat secara nyata dalam struktur kurikulum Widyalyaya. PMA Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum yang ditetapkan pemerintah, namun dikembangkan dengan muatan khas Hindu yang menjadi identitas lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti tidak hanya diajarkan sebagai satu mata pelajaran umum, melainkan dikembangkan menjadi empat bidang kajian, yaitu Tattwa atau filsafat Hindu, Susila atau etika Hindu, Acara Agama Hindu, dan Sejarah Kebudayaan Hindu. Pengembangan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan pencapaian kompetensi akademik dengan pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik berdasarkan ajaran Hindu.

Selain pada aspek kurikulum, integrasi dengan sistem pendidikan nasional juga tampak dalam penerapan standar mutu pendidikan. Widyalyaya diwajibkan memenuhi berbagai standar yang berlaku secara nasional, termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian, serta standar pengelolaan pendidikan. Guru Widyalyaya harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sementara proses penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional.

Lebih jauh, integrasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik maupun lembaga pendidikan Hindu. Bagi peserta didik, keberadaan Widyalyaya memungkinkan mereka memperoleh pendidikan formal yang diakui negara sekaligus mendapatkan penguatan identitas keagamaan dan budaya Hindu. Bagi lembaga pendidikan, integrasi dengan sistem pendidikan nasional membuka akses yang lebih luas terhadap pembinaan, akreditasi, bantuan pemerintah, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, Widyalyaya tidak hanya berperan sebagai sarana pelestarian nilai-nilai Hindu, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Hindu yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Pada akhirnya, integrasi pendidikan Hindu dengan sistem pendidikan nasional melalui Widyalyaya mencerminkan upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penguatan identitas keagamaan tidak harus bertentangan dengan tuntutan modernisasi pendidikan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan secara harmonis melalui model pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai spiritual, budaya, dan akademik dalam satu sistem yang terstruktur. Dengan landasan tersebut, Widyalyaya memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan Hindu formal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

c. Penguatan Identitas Pendidikan Hindu

Di tengah arus globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, mobilitas sosial yang semakin tinggi, dan intensitas pertukaran budaya antarbangsa, tantangan terhadap pelestarian identitas keagamaan dan budaya menjadi semakin kompleks. Globalisasi membawa berbagai nilai, gaya hidup, dan pola pikir baru yang dapat memberikan dampak positif berupa keterbukaan dan kemajuan, tetapi disisi lain juga berpotensi menggeser nilai-nilai lokal yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Dalam situasi demikian, lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai agen pelestarian sekaligus pengembangan identitas budaya dan keagamaan suatu komunitas. Menurut Banks (2016), pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran identitas, memperkuat nilai-nilai budaya, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap warisan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Bagi umat Hindu di Indonesia, pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ajaran agama, tradisi, dan budaya Hindu di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Pendidikan Hindu tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga membentuk individu yang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran dharma dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan identitas pendidikan Hindu menjadi salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan Widyalyaya sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2024.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya mengintegrasikan pendidikan Hindu ke dalam sistem pendidikan nasional, tetapi juga berkomitmen menjaga karakteristik dan kekhasan pendidikan Hindu agar tidak kehilangan identitasnya. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pengembangan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti menjadi empat bidang kajian utama, yaitu Tattwa (filsafat Hindu), Susila (etika Hindu), Acara Agama Hindu, dan Sejarah Kebudayaan Hindu (Kementerian Agama RI, 2024). Pengembangan ini memberikan ruang yang lebih luas untuk mempelajari agama Hindu secara komprehensif, tidak hanya pada aspek ritual, tetapi juga pada dimensi filosofis, moral, sosial, dan historis.

Bidang kajian Tattwa berfungsi memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep dasar filsafat Hindu, seperti hakikat Tuhan, alam semesta, manusia, karma, reinkarnasi, dan moksa. Melalui pembelajaran Tattwa, peserta didik diajak untuk memahami ajaran Hindu secara rasional dan reflektif sehingga mampu mengembangkan pola pikir kritis sekaligus spiritual. Pemahaman filosofis yang kuat menjadi penting agar peserta didik tidak hanya menjalankan praktik keagamaan secara formal, tetapi juga memahami makna yang terkandung di balik setiap ajaran dan tradisi yang dijalankan.

Sementara itu, bidang kajian Susila berorientasi pada pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam ajaran Hindu, etika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan beragama karena menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Melalui pembelajaran Susila, nilai-nilai seperti satya (kejujuran), ahimsa (tidak menyakiti), asteya (tidak mencuri), dan berbagai ajaran moral lainnya ditanamkan secara sistematis kepada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Hindu tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

Aspek identitas keagamaan juga diperkuat melalui bidang kajian Acara Agama Hindu, yang memberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ritual, upacara keagamaan, simbol-simbol sakral, serta berbagai tradisi keagamaan yang berkembang dalam kehidupan umat Hindu. Pembelajaran ini penting untuk menjaga kesinambungan praktik keagamaan sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Melalui pemahaman yang benar mengenai ritual dan tradisi, peserta didik dapat menjalankan kehidupan keagamaannya secara lebih sadar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam kitab suci Hindu.

Selain itu, bidang kajian Sejarah Kebudayaan Hindu berperan dalam membangun kesadaran historis peserta didik mengenai perkembangan agama dan kebudayaan Hindu, baik di tingkat global maupun dalam konteks Indonesia. Pembelajaran sejarah memungkinkan peserta didik memahami kontribusi peradaban Hindu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, dan kehidupan sosial masyarakat. Kesadaran historis tersebut penting untuk menumbuhkan rasa identitas, kebanggaan, dan tanggung jawab dalam melestarikan warisan budaya Hindu di tengah perubahan zaman.

Penguatan identitas pendidikan Hindu melalui keempat bidang kajian tersebut menunjukkan bahwa Widyalyaya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, pelestarian budaya, dan pengembangan spiritualitas peserta didik. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Widyalyaya diharapkan mampu menghasilkan generasi Hindu yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam, karakter yang kuat, serta kesadaran budaya yang tinggi. Dalam jangka panjang, penguatan identitas pendidikan Hindu ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan kehidupan umat Hindu di Indonesia sekaligus memperkaya keberagaman budaya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dampak terhadap Pengelolaan Pendidikan Hindu

a. Aspek Tata Kelola

Transformasi dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya membawa konsekuensi yang signifikan terhadap sistem tata kelola lembaga pendidikan Hindu. Perubahan ini tidak hanya menyangkut pergantian nomenklatur kelembagaan, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme pengelolaan pendidikan agar sejalan dengan standar yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional. Melalui PMA Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah berupaya membangun tata kelola pendidikan Hindu yang lebih terstruktur, profesional, dan akuntabel sehingga mampu menjawab tuntutan peningkatan mutu pendidikan di era modern.

PMA Nomor 2 Tahun 2024 mengamanatkan bahwa pengelolaan Widyalyaya harus berlandaskan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Kementerian Agama RI, 2024). Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan Hindu dari pendekatan yang bersifat tradisional menuju pendekatan manajerial yang lebih modern. Tata kelola yang baik tidak lagi hanya berorientasi pada keberlangsungan lembaga pendidikan, tetapi juga pada pencapaian mutu layanan pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai indikator utama kualitas pengelolaan lembaga pendidikan (Mulyasa, 2022). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Widyalyaya diharapkan mampu mengembangkan sistem administrasi, perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi yang lebih sistematis dan terukur. Dengan demikian, pengelolaan pendidikan Hindu tidak hanya berfokus pada aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, PMA Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa Widyalyaya harus memiliki perencanaan pendidikan yang jelas, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta mekanisme evaluasi yang berkesinambungan. Kebijakan ini mendorong setiap Widyalyaya untuk menyusun program kerja, mengelola anggaran secara transparan,

serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Dengan adanya sistem tata kelola yang lebih terstruktur, Widyalyaya memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Hindu.

Selain itu, penguatan tata kelola juga tercermin melalui keberadaan komite Widyalyaya yang melibatkan unsur orang tua peserta didik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan pendidikan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan pendidikan, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan mutu lembaga pendidikan Hindu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Widyalyaya dirancang sebagai lembaga pendidikan yang terbuka, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Hindu.

Dengan demikian, transformasi tata kelola yang dihadirkan melalui Widyalyaya merupakan langkah penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan Hindu. Tata kelola yang profesional dan akuntabel tidak hanya mendukung peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pengembangan Widyalyaya sebagai satuan pendidikan formal yang kompetitif dan dipercaya oleh masyarakat.

b. Aspek Kurikulum

Perubahan kelembagaan dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya juga membawa implikasi yang besar terhadap pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan karena menentukan arah, tujuan, serta kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Oleh karena itu, salah satu fokus utama dalam transformasi pendidikan Hindu formal adalah menciptakan kurikulum yang mampu mengintegrasikan tuntutan pendidikan nasional dengan nilai-nilai ajaran Hindu.

PMA Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa Widyalyaya wajib menerapkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional (Kementerian Agama RI, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Widyalyaya tidak berdiri di luar sistem pendidikan nasional, melainkan menjadi bagian yang terintegrasi di dalamnya. Dengan mengadopsi kurikulum nasional, peserta didik Widyalyaya memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial, pendidikan lanjutan, maupun dunia kerja.

Meskipun demikian, Widyalyaya tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama Hindu. Hal ini terlihat dari pengembangan mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti menjadi empat bidang kajian utama, yaitu Tattwa (filsafat Hindu), Susila (etika Hindu), Acara Agama Hindu, dan Sejarah Kebudayaan Hindu (Kementerian Agama RI, 2024). Struktur kurikulum tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta didik untuk memahami ajaran Hindu secara mendalam dan menyeluruh.

Menurut Nala (2006), pendidikan Hindu idealnya mengembangkan keseimbangan antara aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif akan menghasilkan individu yang cerdas secara akademik tetapi belum tentu memiliki karakter yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang hanya berorientasi pada aspek spiritual tanpa penguasaan ilmu pengetahuan akan sulit menjawab tantangan kehidupan modern. Oleh karena itu, integrasi kurikulum nasional dan pendidikan Hindu dalam Widyalyaya merupakan langkah strategis untuk membentuk peserta didik yang holistik, yaitu individu yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan moral, dan kedalaman spiritual secara seimbang.

Selain memperkuat identitas keagamaan, integrasi kurikulum tersebut juga memberikan peluang bagi Widyalyaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Peserta didik tidak hanya dibekali kemampuan akademik sesuai standar nasional, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kesadaran spiritual yang menjadi keunggulan tersendiri dalam menghadapi dinamika kehidupan global. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Widyalyaya dapat dipandang sebagai upaya untuk memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai keagamaan dalam satu sistem pendidikan yang terpadu.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, terutama guru dan tenaga kependidikan. Dalam berbagai penelitian pendidikan, guru dipandang sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran karena berperan langsung dalam mentransformasikan kurikulum menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik.

PMA Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa guru Widyalyaya harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guru juga dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Kementerian Agama RI, 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik Hindu agar memiliki standar profesional yang setara dengan guru pada satuan pendidikan formal lainnya.

Selain kompetensi umum, PMA Nomor 2 Tahun 2024 juga mengatur bahwa guru yang mengampu mata pelajaran Tattwa, Susila, Acara Agama Hindu, Sejarah Kebudayaan Hindu, Bahasa Sanskerta, dan mata pelajaran keagamaan Hindu lainnya wajib beragama Hindu. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya menjaga otentisitas dan kualitas pembelajaran keagamaan sehingga materi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan nilai, ajaran, dan tradisi Hindu.

Transformasi menuju Widyalyaya juga mendorong peningkatan kapasitas tenaga kependidikan lainnya, seperti kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga bimbingan konseling. Keberadaan tenaga kependidikan yang kompeten menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan lembaga secara profesional. Dengan

adanya standar yang lebih jelas mengenai kualifikasi dan tugas tenaga kependidikan, Widyalyaya memiliki peluang untuk membangun sistem organisasi yang lebih kuat dan berorientasi pada mutu.

Pada akhirnya, penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan transformasi pendidikan Hindu formal. Guru yang berkualitas tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai teladan, pembimbing, dan agen perubahan yang mampu menanamkan nilai-nilai Hindu kepada peserta didik sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan.

4. Peluang Peningkatan Mutu dan Daya Saing

Transformasi kelembagaan pendidikan Hindu melalui pembentukan Widyalyaya tidak hanya membawa perubahan pada aspek regulasi dan tata kelola, tetapi juga membuka peluang yang luas bagi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan Hindu di Indonesia. Dalam perspektif manajemen mutu pendidikan, standarisasi merupakan instrumen penting untuk menjamin kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Sallis (2014) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang menerapkan standar mutu yang jelas akan lebih mampu mengelola proses pendidikan secara efektif, melakukan evaluasi secara objektif, serta menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penerapan standar yang terukur menjadi salah satu prasyarat utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam konteks Widyalyaya, peluang peningkatan mutu terlihat melalui penerapan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar tersebut mencakup berbagai komponen penting, antara lain standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan. Dengan mengacu pada standar nasional tersebut, Widyalyaya memiliki kerangka kerja yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan sehingga kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penerapan standar nasional juga memberikan kepastian mengenai kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh Widyalyaya. Selama ini, salah satu tantangan yang dihadapi oleh sebagian lembaga pendidikan Hindu adalah adanya perbedaan kapasitas dan kualitas antar lembaga yang cukup beragam. Melalui PMA Nomor 2 Tahun 2024, pemerintah berupaya menciptakan sistem pendidikan Hindu formal yang memiliki standar mutu yang lebih seragam sehingga setiap peserta didik memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, keberadaan Widyalyaya tidak hanya memperluas akses pendidikan Hindu formal, tetapi juga memperkuat jaminan mutu pendidikan yang diterima oleh peserta didik.

Peluang peningkatan mutu juga terlihat pada aspek sarana dan prasarana pendidikan. PMA Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggara Widyalyaya wajib memenuhi standar sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran secara optimal (Kementerian Agama RI, 2024). Ketersediaan ruang kelas yang layak,

perpustakaan, laboratorium, fasilitas teknologi informasi, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kreativitas, keterampilan, dan pengalaman belajar peserta didik.

Selain sarana dan prasarana, aspek pembiayaan juga menjadi faktor strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. PMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan sumber pembiayaan Widyalyaya melalui dukungan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diversifikasi sumber pembiayaan tersebut memberikan peluang bagi Widyalyaya untuk mengembangkan program-program pendidikan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dukungan pendanaan yang memadai memungkinkan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki fasilitas pendidikan, mengembangkan teknologi pembelajaran, serta memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat Hindu.

Dari perspektif daya saing, kehadiran Widyalyaya berpotensi memperkuat posisi pendidikan Hindu dalam lanskap pendidikan nasional. Integrasi antara kurikulum nasional dan nilai-nilai Hindu memungkinkan peserta didik memperoleh kompetensi akademik yang setara dengan peserta didik pada satuan pendidikan formal lainnya tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Kondisi ini menjadi keunggulan tersendiri karena Widyalyaya tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tuntutan pendidikan lanjutan dan dunia kerja, tetapi juga membekali mereka dengan landasan moral, etika, dan spiritual yang kuat. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang semakin ketat, keseimbangan antara kompetensi akademik dan karakter menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Lebih jauh, Widyalyaya memiliki peluang untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keterampilan abad ke-21 (*21st century skills*), seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, dan kemampuan memecahkan masalah. Keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui penerapan kurikulum nasional yang didukung oleh pendekatan pembelajaran yang inovatif, sekaligus diperkuat oleh nilai-nilai Hindu yang menekankan pentingnya kebijaksanaan, disiplin, tanggung jawab, dan harmoni dalam kehidupan. Dengan demikian, lulusan Widyalyaya diharapkan tidak hanya mampu bersaing secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Selain menghasilkan lulusan yang kompetitif, Widyalyaya juga berpotensi meningkatkan daya saing kelembagaan pendidikan Hindu secara keseluruhan. Dengan adanya sistem akreditasi, standar mutu yang jelas, dan mekanisme pembinaan yang terstruktur, Widyalyaya memiliki peluang untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah. Pengakuan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Hindu formal dan mendorong semakin banyak orang tua untuk memilih Widyalyaya sebagai tempat pendidikan bagi putra-putri mereka.

Dengan demikian, PMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya menghadirkan perubahan kelembagaan melalui pembentukan Widyalyaya, tetapi juga membuka peluang

strategis bagi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan Hindu di Indonesia. Melalui penerapan standar nasional, penguatan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan yang lebih luas, serta integrasi nilai-nilai Hindu dengan kompetensi zaman modern, Widyalyaya berpotensi menjadi model pendidikan Hindu formal yang unggul, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan generasi Hindu yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Penerapan PMA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya menandai transformasi penting dalam penyelenggaraan pendidikan Hindu formal di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya mengubah nomenklatur satuan pendidikan dari Pasraman Formal menjadi Widyalyaya, tetapi juga merepresentasikan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan Hindu yang lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pendidikan Hindu formal sekaligus mempertegas posisi Widyalyaya sebagai satuan pendidikan umum berciri khas agama Hindu yang setara dengan satuan pendidikan formal lainnya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan konversi ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat legalitas kelembagaan, mengintegrasikan pendidikan Hindu dengan Standar Nasional Pendidikan, serta memperkuat identitas pendidikan Hindu di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi pendidikan. Transformasi tersebut berdampak pada berbagai aspek pengelolaan pendidikan, mulai dari tata kelola kelembagaan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Di samping itu, keberadaan Widyalyaya membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan Hindu melalui penerapan standar mutu yang lebih jelas, penguatan karakter berbasis nilai-nilai Hindu, serta pengembangan kompetensi peserta didik yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan ketersediaan sarana pendukung, kebijakan Widyalyaya memiliki prospek yang strategis bagi masa depan pendidikan Hindu di Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2024 memerlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik, serta masyarakat Hindu agar transformasi yang diharapkan dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, Widyalyaya tidak hanya menjadi instrumen penguatan identitas pendidikan Hindu, tetapi juga menjadi sarana untuk menghasilkan generasi Hindu yang berkarakter, kompeten, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa di era global.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2016). *Cultural Diversity and Education*. New York: Routledge.
- Mulyasa, E. (2022). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nala, N. (2006). *Pendidikan Agama Hindu*. Denpasar: Paramita.

- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalyaya.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.*
- Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2020–2024.*
- Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education*. London: Routledge.
- Sudarsana, I. K. 2016. “Pola Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Hindu.” *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 1(1).
- Tilaar, H.A.R. 2015. *Pedagogik Teoretis untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Titib, I Made. 2003. *Menumbuhkembangkan Pendidikan Budhi Pekerti pada Anak (Perspektif Agama Hindu)*. Denpasar: Ganeca Exact.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Wiana, I Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: Paramita.